

MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGİK MODEL QURISH TAMOYILLARI

Xoldarova F.M.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19212675>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 23-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 25-mart 2026 yil

KEYWORDS

kognitiv faollik, maktabgacha ta'lim, bilish jarayoni, rivojlanish muhiti, pedagogik sharoit, interaktiv, interfaol metodlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida pedagogik modelni shakllantirishning to'g'risida fikrlar bildirilgan. Pedagogik modelning mazmuni, tuzilishi hamda uni loyihalashda qo'llaniladigan asosiy prinsiplari yoritilgan. Hamda, maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlari, rivojlanish ehtiyojlari va zamonaviy ta'lim talablari asosida samarali pedagogik model yaratish yo'llari to'g'risida qiziqarli fikrlar keltirilgan.

Maktabgacha ta'lim jarayonida elementar matematik tushunchalar bolalarning tafakkurini, mantiqiy mushohada qilish qobiliyatini va ijodiy yondashuvini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Kognitiv faoliyatning rivojlanishi, avvalo, bolaning atrof-muhitni anglash jarayonini chuqurlashtirish hamda bilimlarni umumlashtirish qobiliyati bilan chambarchas bog'liq. Shu bois, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda matematik malakalarni bosqichma-bosqich o'zlashtirish bugungi ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biri sanaladi.

Matematik malakalarni shakllantirish jarayonida bola nafaqat sanashni, o'lchashni yoki shakllarni ajratishni o'rganadi, balki ularning ortida yotgan kognitiv mexanizmlarni – tahlil qilish, taqqoslash, sintez qilish va umumlashtirishni rivojlantiradi. Bu jarayon bolaning kelajakdagi intellektual faoliyatiga tayanch bo'lib xizmat qiladi. Psixolog va pedagog olimlar ta'kidlaganidek, ilk yillarda asos solingan mantiqiy operatsiyalar maktab davrida bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishning kalitidir.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 5-7 yoshdagi bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish nafaqat matematik bilimlarni egallashga, balki umumiy intellektual rivojlanishga ham muhim ta'sir ko'rsatadi. Bu davr bolaning aqliy faoliyati uchun eng muhim bosqich hisoblanadi, chunki aynan shu yoshda abstrakt fikrlash, mantiqiy mulohaza yuritish va muammolarni echish ko'nikmalari faol rivojlana boshlaydi. Kognitiv psixologiya sohasidagi so'nggi tadqiqotlar matematik malakalar va umumiy kognitiv qobiliyatlar o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni isbotlagan. Shu sababli, elementar matematik malakalarni maqsadli ravishda rivojlantirish orqali bolalarning kognitiv faoliyatini oshirish zamonaviy maktabgacha ta'lim pedagogikasining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv faoliyati ularning kognitiv rivojlanishining markaziy omilidir. Ushbu jarayon bolalarning atrof-muhitni anglash, mantiqiy fikrlash,

xotirlash, solishtirish, umumlashtirish, guruhlash, ketma-ketlikni aniqlash kabi aqliy faoliyatlar orqali shakllanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kognitiv faoliyatni faollashtirish uchun o'z-o'zidan axborot berish emas, balki mazmunli, tizimli va bosqichli didaktik yondashuvlar zarur. Shunday yondashuvlardan biri bu maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv faolligini elementar matematik tushunchalar orqali shakllantirish modelidir.

Elementar matematik ko'nikmalarni shakllantirish orqali katta maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv faoliyatini rivojlantirish modeli matematik tushunchalarni tizimli o'zlashtirish orqali bolalarning bilim faolligini har tomonlama rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan kompleks yondashuvdir. Ushbu yondashuv bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga oladi va bir nechta asosiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi, ularning har biri ularni o'qitishning ma'lum bir jihati uchun javobgardir.

Pedagogik model sifatida elementar matematik malakalarni shakllantirish jarayoni bolalarda abstrakt tafakkur, muammoni yechish qobiliyati va kuzatuvchanlikni rivojlantiradi. Bu model bolaning shaxsiy kognitiv rivojlanishini boshqarish, uning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish hamda ta'limiy faoliyatda o'zini erkin ko'rsatishga yordam beradi.

Model samaradorligi uchun tarbiyachining metodik mahorati, o'quv-didaktik vositalarning boyligi, o'yin va interfaol metodlardan foydalanish hamda bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim muhiti zaruriy shart sifatida e'tirof etiladi.

Biz quyida pedagogik modellashtirish bo'yicha olimlarning nazariyalarini tahlil qildik.

Pedagogik modellar pedagogik modellashtirish sohasidagi fundamental tadqiqotlar V.A.Shtoffning umumiy modellashtirish nazariyasiga asoslanadi. Uning "Modellashtirish va falsafa" asarida pedagogik modelning gnoseologik mohiyati ochib berilgan bo'lib, model haqiqiy pedagogik jarayonning ideallashtirilgan tasviri sifatida talqin etiladi [1].

L.S. Vygotskiy o'z tadqiqotlarida bolaning kognitiv rivojlanishi ijtimoiy muhit orqali amalga oshirishini ta'kidlagan. J. Piaget esa matematik tushunchalarning bosqichma-bosqich shakllanishi bolaning tafakkur jarayoni bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatadi. A.A. Leontyev esa faoliyat nazariyasi asosida bilimlar amaliyot jarayonida mustahkamlanishini asoslagan. Ushbu olimlarning g'oyalari pedagogik modelni yaratishda metodologik asos vazifasini bajaradi.

Elementar matematik malakalarni shakllantirish orqali kognitiv rivojlanishni ta'minlovchi pedagogik model bir nechta asosiy tamoyillar asosida quriladi.

¹ Штофф В.А. Моделирование и философия. - М. - Л., 1997. - 288 с.

3-rasm. Pedagogik model qurish tamoyillari

Faoliyatli tamoyil – matematikani o'rganishni bolaning turli xil faoliyat turlarida (o'yin, ijodiy ish, tadqiqot) amalga oshirish orqali hayotiy ma'noga ega qiladi.

Bosqichlilik tamoyili – matematik malakalar va kognitiv qobiliyatlarning o'zaro bog'liq rivojlanishini ta'minlash uchun har bir yangi bosqich avvalgisiga tayanishi kerakligini nazarda tutadi.

Individuallashtirish – tamoyili har bir bolaning kognitiv rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik materiallar va usullarni tanlashni talab qiladi.

Integratsiya tamoyili – matematik faoliyatni boshqa ta'lim sohalarining mazmuni bilan bog'lashni, bu esa kognitiv faoliyatning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Vizuallashtirish tamoyili – matematik tushunchalarni konkret predmetlar, modellar va sxemalar orqali namoyish etish bolalarning abstrakt fikrlash qobiliyatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'limda pedagogik modelni to'g'ri va ilmiy asosda qurish ta'lim sifatini oshirish, tarbiyalanuvchilarning shaxs sifatida shakllanishini qo'llab-quvvatlash hamda ularning keyingi bosqich ta'limiga puxta tayyorlanishini ta'minlaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'affarov.F.H Maxsus fanlar bo'yicha elektron ta'lim resurslari bazasini yaratish va ularning masofadan foydalanish metodikasi // falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T. 2018., 22 b.
2. БоголюбовЛ.Н. Базовые социальные компетенции в курсе обществоведения //Преподавание истории и обществознания в школе. -2002.-№9.
3. Болотов.В.А Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе //Педагогика. — 2003. — № 10.
4. Вербицкий.А.А Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Методическое пособие. — М.: Высшая школа, 1991. — 207 с.